

La Pantalla de título, solo hay que darle al botón de empezar.

La Introducción, da el contexto de lo que va a ir el juego y lo que los niños deben hacer.

La introducción de cada héroe con una descripción de sus poderes, hay que darle a la flecha derecha para pasar al siguiente héroe.

La pantalla de inicio del nivel 1, para empezar hay que darle a la flecha derecha.

Mini comic numero 1 para educar a los niños del peligro de estar tanto tiempo enfrente de pantallas. Para empezar el cómic hay que darle a la flecha derecha.

CONTINUAR

Primera viñeta del cómic, para ir a la siguiente viñeta dale al botón de continuar y para volver a la flecha izquierda.

CONTINUAR

CONTINUAR

FINALIZAR

Última viñeta del cómic, para ir a la siguiente actividad dale a finalizar.

Siguiente pantalla de inicio para la primera actividad interactiva centrada en los hábitos de salud, para iniciarla dale a la flecha de la derecha.

Instrucciones de la actividad, para empezar dale a "¡Vamos allá!"

La actividad consiste en darle a tres objetos de la pantalla, la caja de pizza, la pantalla y la cama, al darle click en alguna de estas te saldra una pregunta y debes responder correctamente para que así el niño logre obtener hábitos más saludables, para volver a las instrucciones dale a la flecha izquierda cuando hayas pinchado y respondido correctamente a las tres preguntas anteriores dale a "he terminado".

Al darle click a la pizza te sale esta pregunta, responde correctamente.

Al responder correctamente te sale esta imagen, para continuar dale al botón de continuar.

Pregunta que sale al darle click a la pantalla, hay que responder correctamente y te volvera a salir la pantalla de acierto.

Nuevamente, dale a "continuar" para continuar.

Por último, tras darle click a la cama te sale esta pregunta y debes contestar bien.

De nuevo te sale la pantalla de acertado y debes darle a continuar.

Si llegas a equivocarte, te saldrá esta pantalla y solo debes darle a “reintentar”.

Cuando hayas respondido a las tres preguntas anteriores, dale a “He terminado” para finalizar la actividad.

Logras obtener la pantalla de enhorabuena por haber pasado el nivel correctamente, para continuar dale a la flecha derecha.

Pantalla de inicio a la segunda actividad interactiva, centrada en el buen uso del tiempo, para continuar dale a la flecha derecha.

Introducción a la actividad, con sus instrucciones, para iniciar la actividad dale click al botón naranja.

Primera pregunta de la actividad, debes responder correctamente.

Al responder correctamente, te sale esta pantalla con un consejo y para continuar debes darle a “¡Sigue así!”

Sin embargo, si te equivocas te saldrá esta pantalla y deberás darle a “reintentar” para volver a empezar esa actividad.

Con esto finaliza el nivel 1.

Pantalla del inicio del nivel 2, para empezar dale al botón de “comenzar”.

Instrucciones de la actividad, después de leerlas dale a la flecha de la derecha para comenzar

Aparecerán dos videos, debes ver los dos videos y presionar el boton rojo del video correcto.

Pantalla de haberlo hecho correcto, para seguir dale click a la batería verde.

Inicio de la siguiente parte de la actividad, presiona el boton de "¡Vamos!" para empezar.

Elige la opción correcta (la opción derecha)

Pantalla de haberlo hecho correcto, presiona el tick verde para continuar.

Elige la opción correcta (la opción derecha)

Pantalla de haberlo hecho correcto, presiona el tick verde para continuar.

Elige la opción correcta (la opción derecha)

En caso de haberse equivocado, solo dale a la cruz roja para volver a intentarlo.

Pantalla de haberlo hecho correctamente, presiona el tick verde para continuar.

Introducción última actividad, dale a la flecha para empezar.

Instrucciones de la actividad, para continuar dale a la flecha derecha

Elige la opción correcta (la opción derecha)

Pantalla de haberlo hecho correctamente, presiona la imagen del centro para continuar.

Elige la opción correcta (la opción izquierda)

Pantalla de haberlo hecho correctamente, presiona la imagen del centro para continuar.

Pantalla de haberlo hecho correctamente, presiona la imagen del centro para continuar.

Fin de la actividad 2, dale a la flecha para ir al siguiente nivel.

Inicio del nivel 3, para empezar dale al botón de “comenzar”

Vea el video y tras terminar de verlo dale al botón de siguiente.

Descripción de la situación, dale a siguiente para continuar.

Presiona el ¡Pincha aquí! para poner lo que harías si fueras Dani

Ya en esta página puedes elegir entre escoger una opción ya puesta antes o poner la tuya. Tras haber escogido cualquiera de ambas, vuelve al genially y dale a "siguiente"

Dale a siguiente para continuar.

Dale a vamos allá para empezar el desafio 2

Introducción del desafio 2, dale a la flecha para continuar

Instrucciones del desafío 2, dale al botón de rojo play para empezar

Elige la opción correcta (la opción izquierda)

Dale a siguiente para continuar

Lección final, dale a la flecha para continuar

¡DESAFÍO 2 COMPLETADO!

Siguiente

Dale a siguiente para continuar.

¡YA NO QUEDA NADA!
¿LISTO PARA EL ÚLTIMO DESAFÍO ?

¡Vamos allá!

Dale a vamos allá para empezar el desafio 3

¡Hola, equipo!

Todo superhéroe debe gestionar bien su "inventario" para que los objetos que lleva **no le pesen demasiado ni le impidan** cumplir sus misiones.

Por eso, es muy importante elegir bien qué hábitos guardamos en nuestra mochila para mantener un equilibrio saludable entre el **juego, los estudios** y la vida social.

¿EN QUÉ CONSISTE EL DESAFÍO?

1 Se presentan dos cajas:

- **Caja de Objetos Mágicos** para las acciones que nos dan equilibrio.
- **Caja de Poca Energía** para las acciones que nos quitan energía.

2 Tu misión: clasificar los objetos. Coloca cada imagen en la caja que corresponda según su impacto.

3 ¡Cuando termines, descubrirás un mensaje de éxito! Si lo has hecho bien, tu inventario estará equilibrado. Recuerda: ¡tú tienes el control sobre tus decisiones!

OBJETIVO:
 Reflexionar sobre nuestra forma de jugar a los videojuegos y aprender a diferenciar las conductas que nos ayudan de las que nos perjudican en nuestra vida diaria (estudios, vida social, familia...).

→ Siguiente

Instrucciones del desafío, dale a siguiente para continuar.

¡Clasifica y elige lo que te da energía!

 DORMIR BIEN

CAJA DE OBJETOS MÁGICOS

CAJA DE POCA ENERGÍA

clasifica todo correctamente.

Dale a siguiente para continuar.

Inicio del nivel 4, para empezar dale al botón de "comenzar"

Introducción de la actividad, dale a siguiente para continuar.

Dale a siguiente para continuar tras ver el video.

Juega al memory, dale a start para empezar.

Tras jugarlo dale a siguiente.

Elige la opción correcta y dale a siguiente.

Fin del nivel y del juego.